

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Verschijnt maandelijks, behalve in augustus

*Samengesteld door de Stichting voor
Economisch Onderzoek der Universiteit
van Amsterdam, redactie: Mevr. Dra. E.
Hijmans*

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Problems of Starting a New Practice

Hartley, H. — Het opbouwen van een nieuwe accountantspraktijk vereist een voorafgaande zorgvuldige analyse van de mogelijkheden in de verschillende vestigingsplaatsen die in aanmerking komen. De schrijver geeft een aantal punten die in verband met de beslissing omtrent de vestigingsplaats van belang zijn, en noemt cijfers betreffende de vermogensbehoeften, het aantal cliënten dat nodig is om een praktijk rendabel te doen zijn, enz..

Vervolgens wordt ingegaan op diverse wegen waarlangs de nieuwe accountant cliënten kan aantrekken. Advocaten en bankiers zijn dikwijls bijzonder waardevolle relaties. Verder wordt actief optreden in verenigingen en in het algemeen in het gemeenschapsleven aanbevolen ter cultivering van de „public relations”. Spreekbeurten en publikaties kunnen ook nuttig zijn. Nieuwe cliënten zijn dikwijls ter plaatse nieuw gevestigde ondernemingen; het is dus zaak, op nieuwe vestigingen attent te zijn.

De schrijver wijst erop, hoe belangrijk het is elke cliënt de best mogelijke service te geven. De arbeid, ook in een kleine praktijk, moet hiertoe goed georganiseerd zijn. Verantwoord werk is altijd de beste reclame. De eerste cliënten zijn dikwijls kleine ondernemingen; die zijn zeker ook de moeite waard, doch de accountant moet oppassen dat hij geen boekhoudwerk e.d. aanneemt dat feitelijk onvoldoende betaald kan worden.

Op het vraagstuk van de berekening der honoraria en op het personeelprobleem wordt eveneens in het kort ingegaan.

A II - 1

E 635.451 : E 741.23

The Canadian Chartered Accountant, mei 1958

Changes in Public Accounting

Tietjen, A. C. — Hier worden drie veranderingen besproken die voor het accountantsberoep in de Verenigde Staten van belang zijn. Het eerste verschijnsel is de schaarste en relatieve duurte van personeel dat de geschiktheid heeft voor deze arbeid. Het tweede is de vooruitgang in de interne administratieve organisatie van het Amerikaanse bedrijfsleven. Het derde is de toenemende vraag naar accountantsonderzoeken die veel verder gaan dan het geven van een mening over de jaarstukken.

Deze drie verschijnselen tezamen maken de staf van het accountantskantoor kleiner maar bekwaamer, terwijl het onderzoek minder detailarbeid behoeft te omvatten en de mogelijkheid tot het verlenen van andere diensten welke op hoger niveau liggen, toeneemt. Deze ontwikkeling is nog gaande. Een goed begrip van de gehele zaak van de cliënt wordt hierdoor steeds belangrijker. De schrijver geeft een 26-tal vragen die de accountant veelal zal moeten beantwoorden om een beeld van de te onderzoeken zaak te verkrijgen.

De bekwaamheid en ervaring van het personeel is een punt dat steeds meer in het centrum komt te staan. Hiermee staat of valt ook de mogelijkheid tot het geven van goede adviezen op het gebied van de administratieve organisatie. De schrijver ziet hierin een essentiële functie van de accountant in de toekomst.

A II - 2

E 635.451 : E 741.23

The Journal of Accountancy, mei 1958.

III. LEER VAN DE INRICHTING

Financial Reporting Implications of Accounting and Electronic Data Processing

Hotchkiss, W. S. — Op grond van een publikatie van de American Management Association wordt in het kort uiteengezet, welke rol de elektronische machines kunnen

spelen in de administratieve organisatie en hoe het mechanisatievraagstuk ook in kleinere ondernemingen het best kan worden aangevat. Op de wijze van rapporteren met behulp van de machines wordt nader ingegaan.

A III - 3
E 738.4

The Controller, april 1958

Cost Accounting and Computers

Newman, M. S. — De beheersing van de kosten met behulp van een standaardkostenstelsel wordt meer en meer tot een onmisbaar instrument van de bedrijfsleiding. Hier wordt nagegaan of en in hoeverre het mogelijk is, zulk een stelsel te mechaniseren door inschakeling van elektronische machines. De schrijver is van mening dat hierdoor inderdaad belangrijke besparingen van arbeid en andere kosten kunnen worden bereikt. De kostprijscalculatie vereist enerzijds het opzetten van het stelsel, waarvoor veel inzicht en technische bekwaamheid nodig is, anderzijds echter ook een grote hoeveelheid werk met vrij sterk routinekarakter. Voor dit laatste kan de machine met vrucht worden ingeschakeld, mits de organisatie en de programmering met voldoende zorg plaatsvinden. In het artikel wordt uiteengezet hoe men daarbij tewerk kan gaan en hoe een gemechaniseerd standaardkostenstelsel functioneert. Een voordeel is o.m. dat het opleiden van jonge calculatoren voor het routinewerk niet meer nodig is, omdat de werkwijze in een machineprogramma is vastgelegd. De ervaren employés die het stelsel hanteren en bewaken kunnen tevens meer constructief en analytisch werk doen dan bij een niet-gemechaniseerd stelsel en zijn minder onmisbaar.

A III - 3
E 738.4 : E 136.36

The Controller, mei 1958

IV. LEER VAN DE CONTROLE

De invloed van de mechanische administratie op de accountantscontrole

Matzken, R. H. — In een uitvoerig artikel worden de gevolgen, in het bijzonder van de invoering van computers en ponskaartensystemen, voor de controle door de openbare accountant behandeld. Het mechaniseren van de administratie kan op tweeërlei wijze van invloed zijn op de controle, namelijk via de administratieve organisatie en de interne controle, en rechtstreeks via de techniek van de accountantscontrole zelf.

De interne controle kan door de toepassing van computers en ponskaarten zowel worden versterkt als verzwakt. Een verzwakkende tendens ligt in het toenemende gevaar van „afgeleid werk”. Specifieke maatregelen tot het ondervangen van de nadelen hiervan zijn: het voeren van een parallel-administratie; de detailcontrole op de vastlegging in de ponskaart; en de totalencontrole op de verwerking van de gronddocumenten en op de latere verwerking van de hiervan geponste kaarten.

De scherpere functiescheiding en de betere en snellere berichtgeving zijn factoren welke werken in het voordeel van de interne controle, zoals de schrijver nader illustreert.

Wat de directe invloed van de mechanische apparatuur op de aard en omvang van de accountantscontrole betreft, is de vraag van primair belang in hoeverre de accountant zelf van deze machines gebruik kan maken. Het volgordeprobleem is daarbij van centrale betekenis. Vooruit plannen van het werk in overleg met de cliënt is noodzakelijk.

De schrijver gaat nader in op enkele toepassingen van mechanisatie voor de accountantscontrole. Het vraagstuk van de „zelfstandige actie” komt eveneens ter sprake. Tot slot bespreekt de schrijver de voorzieningen die door de accountant getroffen moeten worden indien hij van machines gebruik maakt.

Het artikel bevat een aantal bibliografische gegevens.

A IV - 1
E 738.4

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde, april 1958

Challenge to Public Accounting

Spacek, L. — De tijden en de omstandigheden veranderen snel, maar de bewoordingen van de in de Verenigde Staten algemeen gebruikelijke accountantsverklaring zijn in de 25 jaar nauwelijks veranderd. Achter deze bewoordingen gaat een hele rij van mogelijkheden ten aanzien van de gevolgde administratiesystemen schuil. Zij geven de lezer slechts zeer weinig werkelijk inzicht in de situatie van de onderneming waarop de verklaring betrekking heeft. En toch is de openbare accountant de enige instantie die in staat is, dit zo noodzakelijke inzicht op onbevooroordeelde wijze te verschaffen. Het beroep draagt een grote verantwoordelijkheid. De schrijver wijst op de noodzaak, te komen tot nadere precisering van de methoden en „beginselen” die schuilgaan achter de formule „generally accepted accounting principles”. Er ligt een gevaar in het aanleunen tegen traditionele werkwijzen en formuleringen, wanneer deze niet langer zijn aangepast aan de eisen welke de levende werkelijkheid stelt. De duidelijkheid en waarachtigheid van een accountants-

verklaring mag niet verloren gaan door een te sterk streven naar traditionele formulering. Als illustratie van de gevolgen welke dit kan hebben schetst de schrijver de situatie bij de Amerikaanse spoorwegen, waar reeds 50 jaar lang vermogensbestanddelen verloren gaan zonder dat dit expliciet in de financiële stukken tot uiting komt.

De verantwoordelijkheid van de accountant neemt toe met de groeiende spreiding van het aandelenbezit en met de versnelling van het tempo waarmee de aandelen van eigenaar verwisselen. De scheiding van bezit en leiding in de onderneming vergroot bovendien het gevaar van onjuiste weergave van de feiten, terwijl de groeiende belangstelling welke in de vakbeweging voor de resultaten der bedrijfshuishoudingen bestaat, eveneens het belang van de functie van de onafhankelijke accountant vergroot.

Als een mogelijk begin van praktische aanpak der gestelde problemen wordt het recente voorstel van de voorzitter van het Amerikaanse „Institute" tot instelling van een nieuw onderzoek-instituut aangehaald. Indien dit voorstel voldoende steun krijgt van de accountants en van het bedrijfsleven, kan dit een eerste belangrijke stap in de gewenste richting betekenen.

A IV - 2

E 741.23 : E 635.451

Harvard Business Review, mei-juni 1958

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

De bedrijfseconomische opleiding in de Verenigde Staten

H a a n, D r. J. D. d e — De auteur, die zelf deels aan een Amerikaanse universiteit studeerde, geeft een schets van het doel, de inhoud en de methode van het bedrijfseconomisch onderwijs in de Verenigde Staten.

B a II - 4

E 031

Economisch-Statistische Berichten, 5 februari 1958

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Fiscaalrechtelijke toepassing der theorie van de vervangingswaarde

' t H o o f t - W e l v a a r s, D r a. M. J. — Hier wordt ingegaan op de mogelijke macro-economische consequenties van een volledige toepassing van de vervangingswaardeleer op het fiscale winstbegrip, zoals die is bepleit door de inleiders ter vergadering van de Vereniging voor Belastingwetenschap. De schrijfster wijst op de functie van de belastingheffing op basis van de historische kostprijs als „built-in stabilizer" van het economisch leven. Ook het lager worden der belastingopbrengsten bij overschakeling op het andere systeem kan bezwaren met zich brengen.

B a IV - 2a

E 136.322

Economisch-Statistische Berichten, 5 februari 1958

Fiscaalrechtelijke toepassing van de vervangingswaardetheorie

K o o i m a n, J. — Van principiële bezwaren tegen de stelling, dat een economisch verantwoorde belastingheffing naar de winst op het bedrijfseconomische winstbegrip dient te zijn gebaseerd, is weinig of niets gebleken. Toch blijkt er op grond van praktische overwegingen twijfel bestaan over de vraag of het gewenst is het fiscale winstbegrip aan te passen bij het bedrijfseconomische. Overwegingen van drieërlei aard worden daarbij naar voren gebracht, t.w. beduchtheid voor de macro-economische gevolgen, vrees voor het in het gedrang komen van de rechtsgelijkheid ten opzichte van andere categorieën belastingplichtigen, en mogelijke technische moeilijkheden bij de aanpassing van het fiscale winstbegrip in de praktijk.

Nadat de schrijver enige aandacht heeft besteed aan het karakter van belastingheffing over schijnwinst, gaat hij achtereenvolgens nader in op elk der genoemde bezwaren. Hij is van mening dat een vermenging van principiële ongelijksoortige problemen plaatsvindt, indien men de discussie over het fiscale winstbegrip belast met argumenten van conjunctuurpolitieke of zuiver politieke aard. Het principe van de rechtsgelijkheid tussen verschillende categorieën belastingplichtigen levert geen argument tegen een verbetering van het fiscale winstbegrip op, doch kan veeleer als een argument daarvoor dienen. Wat de technische moeilijkheden betreft, wordt o.m. gesteld dat het toepassen van indexcijfers een oplossing kan bieden voor bepaalde problemen, in het bijzonder ten aanzien van duurzame produktiemiddelen.

B a IV - 2a

E 136.322

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde, mei 1958

Calculatiemethode en inflatie

Galan, Dr. C. de — De betekenis van in- en deflatie voor de calculaties in de bedrijven is in de bedrijfsconomie voldoende behandeld en met name in de vervangingswaardetheorie centraal gesteld. Veel minder aandacht is besteed aan de omgekeerde relatie, dus de invloed van de calculatie-methoden op de in- en deflatoire processen. De schrijver stelt dit vraagstuk aan de orde, in het bijzonder voor de vervangingswaardemethode en de uitgaafprijscalculatie. Eerst wordt een macro-economische analyse gegeven voor de gevolgen van de autonome inflatie voor kosten, prijzen, afzet en produktie. Vervolgens wordt het eigenlijke probleem van de invloed der beide calculatiemethoden behandeld. Daarbij concludeert de schrijver dat de reactie op eenzelfde inflatoire impuls bij vervangingswaardecalculatie sneller en sterker deflatoir van karakter is dan bij uitgaafprijscalculatie. Tenslotte wordt ingegaan op de invloed van de overheid en in het bijzonder de fiscus. Doordat schijnwinsten worden belast en de daaruit voortvloeiende middelen niet juist worden aangewend, is deze invloed ongunstig; zij maakt de gevaren van de uitgaafprijscalculatie mede actueel.

B a IV - 2a *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfs-huishoudkunde, mei 1958*
E 136.322 : E 313

Herwaarderung van duurzame produktiemiddelen

Schroeff, Prof. Dr. H. J. van der — Dit artikel beoogt, een nadere toelichting te brengen van de door de schrijver eerder gegeven beschouwingen over deze materie. Het bevat tevens een correctie ten opzichte van een der daarin voorkomende voorbeelden.

Naarmate onder invloed van de diversiteitsfactor voor het totale complex der duurzame produktiemiddelen de vervanging regelmatig is, doordat telkens een herinvestering der vrijgekomen middelen plaatsvindt, zullen de verliezen op de vervangingsverplichting bij prijsstijging - overige omstandigheden gelijk blijvende - afnemen. Dit geldt echter alleen voor de investering voor vervanging, niet voor expansie.

B a IV - 6 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfs-huishoudkunde, april 1958*
E 136.341.3

Subjectieve of objectieve winstbepaling?

Slot, R. — Dit artikel geeft een kritisch samenvattend en vergelijkend overzicht van de opvattingen van een viertal schrijvers die menen dat de winstbepaling in de onderneming vrijgehouden moet en kan worden van subjectieve beleidselementen. De vier auteurs zijn Drs. A. Th. de Lange, Prof. Dr. A. J. Diepenhorst, Dr. J. Kreiken en Dr. H. C. van Straaten. De schrijver concludeert, dat de „objectieve” winstbepalingsopvattingen van deze auteurs óf niet objectief óf niet zinvol zijn. Van Straaten slaagt volgens hem als enige in het „objectiveren” van het winstbegrip, doch dit wordt daarmee tegelijkertijd steriel, omdat daarbij in genen dele met het continuïteitsstreven van het concrete bedrijf rekening wordt gehouden. Anderzijds is het echter ook onjuist, een bepaalde inhoud van het continuïteitsstreven te verabsoluteren, zoals de andere besproken schrijvers doen.

Alleen een winstbepalingstheorie die de veelkleurigheid van het continuïteitsstreven der bedrijven recht doet wedervaren, kan volgens de schrijver aanspraak maken op de predicaten „zinvol” en „algemeen geldig”.

B a IV - 8 *De Naamloze Vennootschap, april 1958*
E 253

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Waarom nog altijd notering van aandelenkoersen in procenten?

L. P. — Hier wordt gesteld dat de notering van aandelen en dividenden in procenten van de nominale waarden nodeloos ingewikkeld is, geen enkel voordeel biedt en misleidend kan werken t.a.v. bepaalde groepen van beleggers en vooral van bepaalde niet-beleggende bevolkingsgroepen.

De nominale waarde bezit hoogstens een historische betekenis als het bedrag waartegen het aandeel indertijd is uitgegeven.

Amerikaanse en Canadese fondsen en diverse andere effecten worden ook te Amsterdam in eensgevend geld genoteerd; sinds 1956 is dit ook het geval met de aandelen K.P.M. en K.L.M., welke ook te New York zijn genoteerd. Volgens de auteur van het artikel verdient echter ook voor aandelen welke hun hoofdmarkt te Amsterdam hebben, de notering in eensgevend geld de voorkeur.

De wijze waarop een overgang van het traditionele systeem op de nieuwe noteringswijze zou moeten worden voltrokken, wordt besproken. Voorgesteld wordt, tegelijkertijd een uniforme nominale waarde van f 100,— voor alle aandelen in te voeren, waarmee tevens over de gehele linie kleine coupures zouden zijn verkregen. Eventueel zou het nieuwe stelsel etappegewijze kunnen worden verwezenlijkt.

B a V - 3a *De Zakenwereld, 3 mei 1958*
E 324.2

The Floating Charge-Cinderella Security

Benson, W. — In Canada bestaat een tussenvorm tussen de hypothecaire en de gewone obligatielening. De laatste jaren wordt deze in toenemende mate toegepast, vooral door ondernemingen die wel solide zijn doch niet zo bekend bij het grote publiek. Het voordeel voor de obligatiehouder ligt in het feit dat in geval van liquidatie de „floating charge debenture” preferentie geeft vóór alle gewone schuldeisers. In de Verenigde Staten laat de wetgeving deze vorm niet toe, maar in Canada is deze mogelijk en praktisch.

De „floating charge debenture” geeft meer flexibiliteit dan een hypotheek en meer zekerheid dan een gewone obligatielening.

B a V - 3a
E 325.221

The Canadian Chartered Accountant, april 1958

Bezitsvorming voor werknemers

Slooff, Drs. F. L. G. — Nagegaan wordt, op welke wijze het sparen door werknemers kan worden bevorderd door het bedrijfsleven.

Vervolgens worden diverse beleggingsvormen welke zijn voorgesteld voor de belegging van door werknemers bespaarde bedragen, met elkaar vergeleken. Boven de arbeidersbeleggingsmaatschappij en de algemene aandelenbeleggingsmaatschappij verkiest de auteur het algemene beleggingsdepôt met „vermogensparticipatiebewijzen”. Over de praktische uitvoering der geopperde gedachten wordt het een en ander opgemerkt.

B a V - 5
E 323.15

Economisch-Statistische Berichten, 16 april 1958

Hire Purchase

Campbell, A. D. — De auteur geeft een schets van de omvang en de structuur van het afbetalingskrediet in Groot-Britannië. Verschillende economische en sociale aspecten van het afbetalingswezen worden vrij uitvoerig belicht. Onder meer wordt ingegaan op het kostenvraagstuk. De schrijver is van mening dat de financieringsmaatschappijen niet te klein moeten zijn, omdat het bestaan van een groot aantal kleine ondernemingen op dit gebied het risico voor de kapitaalverschaffers relatief groot en de kosten van het krediet relatief hoog maakt. De gewone banken zouden op het gebied van de afbetalingsfinanciering een vruchtbaar werkterrein kunnen vinden.

Tenslotte behandelt de schrijver de overheidsmaatregelen die in Engeland zijn genomen ter regeling van het afbetalingswezen.

B a V - 5c
E 325.321

The Accountants' Magazine, mei 1958

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Marktonderzoek in het commerciële beleid

Vreede, H. Th. — De plaats van het marktonderzoek („marketing research”) is die van een „tool for management”, een hulpmiddel ter bepaling van het commerciële beleid („marketing”).

De gegevens betreffende de markt hebben een kwantitatief en een kwalitatief aspect; beide verdienen evenzeer de aandacht.

Het marktonderzoek dient eerst de problemen van het commerciële beleid te onderkennen en vervolgens die bedrijfseconomische gegevens te verzamelen - allereerst uit de eigen boekhouding - en te rangschikken, welke verhelderend kunnen werken voor het bepalen van dit beleid. Vervolgens kunnen externe statistische gegevens worden vergaard om een betere achtergrond te verkrijgen voor de gegevens uit het eigen bedrijf. Het volgen van de marktontwikkeling met behulp van periodiek bepaalde, vergelijkbare cijfers is een verdere stap. Eerst ten lange leste kan dan eens aan enquêtes en andere vormen van marktonderzoek ten behoeve van het eigen bedrijf worden gedacht. Daarbij dienen dan stap voor stap de kosten tegenover de baten te worden gesteld.

Er is veel intern overleg nodig en er moet ook een binnen het bedrijf werkzame coördinerende instantie zijn, alvorens met vrucht van buitenaf marktonderzoek-gegevens ter bepaling van het commerciële beleid kunnen worden gevraagd.

B a VI - 12
E 641.25

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, mei 1958

De psychologie van de organisatieadviseur

Eekelen, Drs. W. F. van — Hier wordt behalve een functieanalyse van het beroep van organisatieadviseur, ook een antwoord gegeven op de vraag, welke persoonlijke eigenschappen maken dat iemand dit beroep wil uitoefenen. De psychische habitus die aan de ambitie om te willen organiseren ten grondslag ligt, wordt o.m. gekenmerkt door dynamiek, kritische zin, een analytische instelling, een neiging tot systematisch

ordenen en een zekere neiging tot creatief werken. Vele organisatorische medewerkers behoren voorts tot het type „economische mens”, dat vooral het nuttigheidsaspect der verschijnselen ziet.

Adviseurs wensen vooral personen te worden die een grote behoefte aan vrijheid en geen sterke neiging tot het dragen van verantwoordelijkheid en het bezitten van bevoegdheden hebben.

De functie van organisatieadviseur vereist o.m. een brede visie, een goede algemene intelligentie, tact en bereidheid tot samenwerking, overwicht en flair, onbaatzuchtigheid en geduld, benevens een aantal andere eigenschappen welke ook in vele andere functies onmisbaar zijn.

Een en ander wordt nader uitgewerkt, terwijl tevens een aantal eigenschappen wordt vermeld die de organisatieadviseur niet of niet in buitengewone mate nodig heeft.

B a VI - 17

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, mei 1958

E 635.451 : E 643

Efficiency en distributiekosten

Hey, Drs. J. N. M. de — Dit artikel handelt hoofdzakelijk over het streven naar vergroting van de efficiency in de commerciële sector, met name in de groep waarbij de vertegenwoordigers ingeschakeld zijn. Dit efficiëncystreven staat dikwijls als het ware in het teken van een „heimwee naar de produktiekant”; men tracht in de verkoopssfeer dezelfde methoden toe te passen waarmee in de fabricage successen zijn behaald. Men tracht dan te komen tot het opbouwen van standaards op basis van arbeidsanalyse waarbij de „cyclus” wordt onderscheiden in „deelbewerkingen” en van temposchatting.

De schrijver zet uiteen, dat de arbeid van de vertegenwoordiger zich om verschillende redenen minder goed leent voor het stellen van dergelijke normen dan de arbeid in de fabriek. De „cyclus per artikel”, die in de commerciële sector kan worden gezien in het verkoopsgesprek, staat niet objectief vast doch is afhankelijk van de psychologische wisselwerking tussen verkoper en koper. Bij de meeste artikelen zijn verschillende rayons slecht vergelijkbaar. De invloed van de conjunctuur en die van het gedrag der concurrenten spelen voorts een grote rol. De politiek welke het bedrijf volgt ten aanzien van het assortiment en met betrekking tot de houding tegenover de concurrenten kan mede van grote invloed zijn op de omzet per vertegenwoordiger, welke ook van branche tot branche zeer uiteenloopt.

Het efficiëncystreven in de verkoopsector zal tengevolge van de genoemde oorzaken gewoonlijk een minder exact karakter moeten hebben dan de arbeidsanalyse in de materiële produktie, en de resultaten zullen meer uiteenlopen. Een en ander neemt niet weg, dat aandacht voor trainingsvraagstukken en werkomstandigheden en het stimuleren van de arbeidsbereidheid ook bij de commerciële activiteiten gunstig effect sorteert. De schrijver stelt echter dat „het uitgangspunt der produktie-analogie” in bepaalde situaties voor de praktijkman niet ongevaarlijk kan zijn.

B a VI - 21

Economisch-Statistische Berichten, 14 mei 1958

E 641.25 : E 643

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Arbeidsstudie op kantoor

Folkertsma, B — Het administratieve werk wordt nog maar zelden - en dan nog alleen in de allergrootste bedrijven - arbeidstechnisch bekeken. De administratieve deskundigen schenken wel veel aandacht aan de werkmethoden, maar zij missen de specifieke deskundigheid in het analyseren en verbeteren van werkmethoden die de arbeidstechnicus heeft. In tal van administraties zou dan ook via arbeidstechnisch onderzoek een besparing van 25 tot 50 % op de arbeidskosten bereikt kunnen worden. Een der oorzaken van deze vrij grote mate van inefficiency is de veelal snelle toename van de hoeveelheid werk; op vele kantoren wordt werk uitgevoerd volgens methoden en procedures die niet zijn aangepast bij de huidige werkomvang. Ook de ontwikkeling van de administratief-technische hulpmiddelen speelt uiteraard een rol.

Er is dan ook behoefte aan experts die zowel over de arbeidstechnische als over administratieve kundigheden beschikken, zoals de „Organisation and Methods”-specialisten in Engeland. In Nederland bestaat nog geen officiële opleiding in deze richting. Het zou voor de bedrijven zin hebben zelfstudie van goede krachten van omstreeks 40 jaar op dit gebied aan te moedigen. Er is veel en goede litteratuur, en de administratieve werkmethoedenspecialist heeft daar relatief meer aan dan zijn collega uit de fabriek.

Tot slot geeft de schrijver een citaat uit een Amerikaans tijdschrift waarin cijfers zijn vermeld over de omvang van de arbeidsstudie op kantoor in de Verenigde Staten.

B a VII - 5

Doelmatig Bedrijfsbeheer, mei 1958

E 641.213.42